

МЕХАНИЗМ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАКОПИТЕЛЬНОГО КОМПОНЕНТА ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАНА И ПУТИ ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Розикова Мохинур Кахрамон кизи

Эл.почта: mohinur_razikova@mail.ru

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются особенности, существующие в накопительной пенсионной системе Республике Узбекистан. Устойчивая накопительная пенсионная система, обеспечивающая приемлемый уровень жизни пенсионеров является основой социальной стабильности и экономической безопасности государства. В частности, раскрыты положения, связанные с формированием накопительной пенсии, ее последующей выплатой и перспективой существования данного способа пенсионных накоплений. Предложены варианты реформирования данного вида пенсий.

Ключевые слова: накопительная пенсия, обязательные накопительные пенсионные взносы, добровольные накопительные пенсионные взносы, пенсионная реформа, негосударственные пенсионные фонды.

ABSTRACT

This article discusses the features that exist in the funded pension system of the Republic of Uzbekistan. A stable accumulative pension system that provides an acceptable standard of living for pensioners is the basis of social stability and economic security of the state. In particular, the provisions related to the formation of a funded pension, its subsequent payment and the prospect of the existence of this method of pension savings were disclosed. Options for reforming this type of pensions were proposed.

Key words: funded pension, mandatory funded pension contributions, voluntary funded pension contributions, pension reform, non-state pension funds.

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasining jamg'arib boriladigan pensiya tizimida mavjud bo'lgan xususiyatlar muhokama qilinadi. Pensiya oluvchilar uchun maqbul turmush darajasini ta'minlaydigan barqaror jamg'arib boriladigan pensiya tizimi davlatning ijtimoiy barqarorligi va iqtisodiy xavfsizligining asosidir. Xususan, jamg'arib boriladigan pensiyani shakllantirish, uni keyinchalik to'lash va pensiya

jamg'armasining ushbu usulining mavjudligi istiqbollari bilan bog'liq qoidalar ochib berilgan. Ushbu turdagi pensiyalarni isloh qilish variantlari taklif etiladi.

Kalit so'zlar: jamg'arib boriladigan pensiya, majburiy jamg'arib boriladigan pensiya badallari, ixtiyoriy jamg'arib boriladigan pensiya badallari, pensiya islohoti, nodavlat pensiya jamg'armalari.

Практически во всех странах мира система пенсионного обеспечения состоит из подсистем, взаимно дополняющих друг друга. Каждая система имеет свои особенности и свой опыт реформирования, исследование которого необходимо для решения проблем и выявления возможных сценариев развития российской системы пенсионного обеспечения [1].

В соответствии с методикой Всемирного экономического форума, уровень здравоохранения (включая рост продолжительности жизни) относится к числу факторов, определяющих конкурентоспособность государства [2]. Вместе с тем, рост продолжительности жизни ведет к увеличению финансовой нагрузки на социальную систему, что требует адекватных действий со стороны государства, заинтересованного в сбалансированном долгосрочном развитии. Благополучие общества во многом зависит от эффективности функционирования системы пенсионного обеспечения, а ее нестабильность является главным рисковым фактором для развития экономики в долгосрочной перспективе. Пенсия (от лат. pensio – платеж) – это выплаты физическим лицам, заменяющие заработок после прекращения трудовой деятельности по достижению пенсионного возраста либо по социальным показателям, право на получение которой определяется в соответствии с условиями и нормами, установленными Законом, и которая предоставляется лицам в связи с наступлением пенсионного возраста, инвалидностью или потерей кормильца. Общемировые тенденции усложнения общественной жизни, качественные и количественные изменения социально-экономических факторов воспроизводственных процессов, снижение реального коэффициента замещения утраченного трудового дохода в старости, негативная демографическая ситуация, мощное наступление олигархического капитала на все социальные достижения в обществах и т.п., естественно, определяют, как вынужденную необходимость повышения уровня социальной ответственности населения всех стран [3]. По способу финансирования пенсии классифицируются на:

Солидарно-распределительная (нефондируемая) принцип солидарности поколений (расходы на выплату пенсий производится в основном из текущих поступлений от работодателей и работающего населения).

Накопительная (фондируемая) - за счет пенсионных взносов создается специальный накопительный фонд, обеспечивающий пенсионные выплаты в настоящем и будущем.

Смешанная - государство обеспечивает гарантированный пенсионный минимум, который дополняют пенсионные накопления, сделанные в рамках совместных программ работодателем и работником, а также в рамках персональных сбережений.

Таким образом, на практике наблюдается доминирование распределительных пенсионных систем при существенной поддержке со стороны накопительных [4]. Это говорит о том, что на сегодняшний день оптимальной видится смешанная система пенсионного обеспечения, сочетающая в себе как распределительный, так и накопительный элементы [5]. В Республике Узбекистан накопительная пенсионная система в дополнение к действующей системе государственного пенсионного обеспечения граждан было внедрено с 1 января 2005 года. С этого времени трудовая пенсия по возрасту состоит из двух частей – за период до 1 января 2019 года - страховых взносов в Пенсионный фонд, за период после 1 января 2019 года - при условии начисления доходов в виде оплаты труда, а также период оплаты на добровольной основе социального налога за нерабочий период физического лица после 1 июня 2021 года его (ее) супругом(ой) со своих доходов в виде оплаты труда и накопительной. Накопительная часть пенсии формируется за счет обязательных накопительных пенсионных взносов на финансирование накопительной части трудовой пенсии и дохода от их инвестирования. Кроме того, для формирования накопительной части пенсии можно использовать добровольные накопительные пенсионные взносы, проценты, начисленные на средства индивидуальных накопительных пенсионных счетов и другие средства, не противоречащие законодательству. Накопительные пенсии имеют ту же правовую природу, что и иные пенсии: - являются периодическими (ежемесячными) выплатами;

- имеют регулярный характер;
- выплачиваются в денежной форме [6].

Средства, которые формируют накопительную пенсию, называют пенсионными накоплениями. В законе «О накопительном пенсионном обеспечении граждан» Республики Узбекистан от 02.12.2004 г. № 702-II дается такое определение, накопительное пенсионное обеспечение — обеспечение граждан дополнительными денежными средствами к государственной пенсии из средств индивидуальных накопительных пенсионных счетов. Однако у введения накопительного пенсионного элемента есть большой минус, который ничем не

обоснован. В данном случае необходимо обратить внимание на то, что в развитых странах, нет обязательного накопительного взноса, вместо нее там действует добровольная корпоративная. Так сложилось в США, Франции, Германии. В соответствии с действующим законодательством начисляется в установленном порядке социальный налог в рамках распределительной системы [7]. Тогда возникает вопрос зачем закрепить еще обязательные накопительные взносы. Накопительная система подразумевает добровольное желание граждан обеспечить себя в старости определенными сбережениями. Исходя из вышеизложенного будет правильно исключить обязательные накопительные взносы. Тогда взносы на будущую пенсию сами граждане будут самостоятельно отчислять от своей зарплаты у кого появится желание накапливать на пенсию. Граждане будут формировать свой пенсионный капитал самостоятельно. Поэтому мы считаем, что действующую систему пенсионных накоплений нужно модернизировать в добровольную и отменить обязательные накопительные пенсионные взносы.

Так как главным доходом накопительной пенсии является инвестирование, от которого получают доход, хорошим вариантом для накопления является негосударственный пенсионный фонд. По действующему законодательству Республики Узбекистан будущим пенсионерам не дается выбор, где хранить и копить будущее обеспечение. Отсутствие негосударственных пенсионных фондов, которые могут предложить высокую доходность и выбор фонда, приводит к туманности мнения о накопительной пенсионной системе. Поэтому создание в Узбекистане негосударственных пенсионных фондов целесообразно. Негосударственные фонды предлагают, как максимум увеличить пенсию, так как деньги инвестируются под проценты. Создание негосударственных пенсионных фондов дало бы возможность альтернативу увеличения размера обеспечения в старости.

Кроме того, с точки зрения первых шагов реформы очевидно, что были допущены серьезные ошибки в отношении популяризации ее идей и механизмов среди населения. Просветительская работа по вопросам реформы в Узбекистане явно была отодвинута на второй план. В течение года с некоторыми разъяснениями выступали лишь представители ПФ и участвующих в разработке реформы министерств, и только в конце года ряд средств массовой информации организовали публичное представление проекта реформы населению. В итоге, как показывает практика, замысел и содержание реформы для населения были малопонятными. Даже спустя столько лет после принятия закона о накопительной пенсионной системе большая часть населения не знает о порядке ведения добровольных пенсионных накоплений.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: (REFERENCES)

1. А. И. Федотов Анализ моделей построения пенсионных систем //Труды ИСА РАН 2008 Т. 38 С 168-173
2. The Global Competitiveness Report 2015-2016, World Economic Forum, 2015 P. 35 – 40 [Electronic resource] – Mode of access: http://www3.weforum.org/docs/gcr/20152016/Global_Competitiveness_Report_2015-2016.pdf
3. Федоров Л.В. Развитие систем пенсионного обеспечения: теория, концепции, социальная динамика, бюджетно-финансовое совершенствование: монография. – М.: Издательство РГСУ, 2016 – 278 с.
4. Научная статья:. Пудовкин А.В. Мировой опыт формирования пенсионных систем и возможности его использования в России// 2017г.
5. Richard Disney, Public Pension Reform in Europe: Policies, Prospects and Evaluation //2003, The World Economy.
6. Беянинова Ю.В., Долотина Р.Р., Слесарев С.А., Шашкова О.В. Комментарий к Федеральному закону от 28 декабря 2013 г. N 400-ФЗ "О страховых пенсиях". СПС Консультант Плюс.
7. Закон Республики Узбекистан, от 03.09.1993 г. № 938-ХII. «О государственном пенсионном обеспечении граждан». [Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: <https://lex.uz/docs/112312>.